

English version below

Bargueño

[Anónimo](#)

Nº inventario: 157 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Mobiliario](#)

Objeto: [Bargueño](#)

Datación: ca. 1600

Siglo: principios del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 144,1 x 103,8 x 45,7 cm

Materia: [Cuero](#), [Madera](#), [Marfil](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 165:1928a,b

Historia del objeto

Según el Saint Louis Art Museum este bargueño procede de la provincia de Palencia. La decoración a base de motivos geométricos y de veneras sigue el modelo de bargueño típico de Salamanca. Por lo tanto, es posible que la pieza proceda de Castilla y León. Se desconoce cómo salió de España, pero fueron muebles muy característicos del Siglo de Oro español (Aguiló Alonso, 1993). Resulta probable que a comienzos del siglo XX se vendiese fuera de España con el objetivo de engrosar la colección de algún magnate o de un museo que estaba formándose. En 1928 fue comprado por el Saint Louis Art Museum, donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

Este bargueño responde al modelo típico: tapa abatible, división en cajones y separación por pilastras y columnas a modo de arquitectura. Fueron muy populares durante los siglos XVI y XVII en España. Según Aguiló Alonso (1993) su forma y su función provienen de la arquilla hispanoárabe. Asimismo, el valor de esta pieza resulta elevado debido a su estado de conservación y a sus materiales. La madera de nogal, así como los adornos de marfil y hueso y las aplicaciones de hierro y terciopelo dan buena cuenta de ello.

Ubicaciones

- 1928
MUSEO

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XVI - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- AGUILÓ ALONSO, María Paz (1993): *El mueble en España, siglos XVI-XVII*, Antiquaria, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Vargueño

[Anónimo](#)

Inventory number: 157 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Furniture](#)

Object: [Spanish cabinet](#)

Date: ca. 1600

Century: Early 17th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 56 3/4 x 40 7/8 x 18 in

Material: [Leather](#), [Wood](#), [Ivory](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, United States)

Inventory number in current collection: 165:1928a,b

Object History

According to the Saint Louis Art Museum, this bargueño originates from the province of Palencia. The decoration, consisting of geometric patterns and shell motifs, follows the typical design of a Salamanca-style bargueño. Therefore, it is likely that the piece originates from the Castile and León region. The exact circumstances of its departure from Spain are unknown, but such pieces were highly characteristic of the Spanish Golden Age (Aguiló Alonso, 1993). It is probable that, in the early twentieth century, it was sold abroad to expand the collection of a wealthy collector or a newly established museum (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). In 1928, it was acquired by the Saint Louis Art Museum, where it remains today.

Description

This bargueño reflects the typical model: a drop-down lid, divided drawers, and separation by pilasters and columns in an architectural arrangement. Such pieces were very popular in Spain during the 16th and 17th centuries. According to Aguiló Alonso (1993), its form and function trace back to the Hispano-Arabic chest. Additionally, the value of this piece is significant due to its condition and materials. The walnut wood, along with ivory and bone embellishments and iron and velvet applications, all contribute to its high quality.

Locations

- 1928

MUSEUM

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(United States\)](#)

- Early XVI - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- AGUILÓ ALONSO, María Paz (1993): *El mueble en España, siglos XVI-XVII*, Antiquaria, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Saint Louis Art Museum](#), Saint Louis.

